

JAVASCRIPT VA RAMKALAR: VEB-ISHLAB CHIQUISHNI QUVVATLAYDIGAN DINAMIK DUO

Aliyeva Gulchiroy

Qo'qon DPI, "Matematika-informatika" yo'nalishi

3- bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932428>

Annotatsiya.

Keng va doimiy rivojlanib borayotgan veb-ishlab chiqarish sohasida JavaScript haqiqiy quvvat manbai sifatida paydo bo'ldi va raqamli landshaftda dinamik va interaktiv tajribalarni kuchaytirdi. O'zining ko'p qirraliligi, keng qo'llanilishi va uzluksiz evolyutsiyasi bilan JavaScript mijoz tomoni skriptlari uchun amalda dasturlash tili sifatida o'z mavqeini mustahkamladi. Oddiy veb-sahifalardan tortib murakkab veb-illovalargacha JavaScript ishlab chiquvchilarga o'z g'oyalarini hayotga tatbiq etish va immersiv foydalanuvchi tajribasini yaratish imkonini beradi.

Ko'pincha JS deb qisqartirilgan JavaScript birinchi marta 1995 yilda Brendan Eich tomonidan Netscape Communications kompaniyasida ishlagan vaqtida taqdim etilgan. Dastlab veb-sahifalarga interaktivlikni qo'shish uchun skript tili sifatida yaratilgan JavaScript yaratilganidan beri uzoq yo'lni bosib o'tdi. U ishlab chiquvchilarga murakkab veb-illovalarni yaratishga imkon beruvchi keng doiralar, kutubxonalar va vositalar ekotizimiga ega to'liq huquqli dasturlash tiliga aylandi.

JavaScript-ning asosiy kuchli tomonlaridan biri uning barcha asosiy veb-brauzerlar bilan mos kelishidir. Bu Chrome, Firefox, Safari yoki Edge bo'ladimi, JavaScript brauzer muhitida mahalliy tarzda ishlaydi, bu esa uni qo'shimcha pluginlar yoki kengaytmalarni talab qilmasdan keng foydalanuvchilar uchun ochiq qiladi. Bu hamma joyda JavaScript-ning keng qo'llanilishida va uning veb-ishlab chiqarishdagi ustunligida muhim rol o'ynadi.

JavaScript-ning ko'p qirraliligi uni ajratib turadigan yana bir omildir. Bu ishlab chiquvchilarga nafaqat frontend ilovalari, balki Node.js kabi texnologiyalar yordamida backend serverlarini ham yaratish imkonini beradi. Mijoz va server tomonida bir xil tildan foydalanish qobiliyati izomorf yoki universal JavaScript ilovalarining paydo bo'lishiga olib keldi, bu erda kod frontend va backend muhirlari o'rtasida muammosiz almashish mumkin. Ushbu birlashtirish rivojlanishni soddalashtiradi va turli dasturlash tillari o'rtasida kontekstni almashtirish zaruratini kamaytiradi.

JavaScript yordamida ishlab chiquvchilar veb-sahifadagi HTML elementlarining ko'rinishi bo'lgan Hujjat Obyekt Modelini (DOM) boshqarish imkoniyatiga ega. Bu qobiliyat ularga foydalanuvchilarning o'zaro ta'siriga javoban sahifaning mazmuni va ko'rinishini dinamik ravishda yangilash, yuqori interaktiv va sezgir veb-saytlarni yaratish imkonini beradi. React, Angular va Vue.js kabi JavaScript ramkalari murakkab foydalanuvchi interfeyslarini yaratish va holatni samarali boshqarishning samarali usullarini taklif qilib, ushbu imkoniyatni yanada oshirdi.

Bundan tashqari, JavaScript-ning hodisalarga asoslangan, asinxron tabiati foydalanuvchilarning o'zaro aloqalari va tarmoq so'rovlarini boshqarishda uning samaradorligiga yordam beradi. Qayta qo'ng'iroqlar, va'dalar va yaqinda asinx/kutish sintaksisidan foydalanib, ishlab chiquvchilar boshqa vazifalarning bajarilishini bloklamaydigan kod yozishlari mumkin. Ushbu bloklanmaydigan xatti-harakatlar veb-illovalar

yuqori darajada sezgir bo'lib qolishiga imkon beradi, bu esa silliq va muammosiz foydalanuvchi tajribasini ta'minlaydi.

JavaScript ekotizimining boyligi va xilma-xilligi bilan tengi yo'q. Bir milliondan ortiq paketlarni o'z ichiga olgan npm (Node Package Manager) ombori JavaScript ishlab chiquvchilari uchun asosiy manbaga aylandi. Sizga diagramma kutubxonasi, sanalarni o'zgartirish uchun yordamchi dastur yoki bitta sahifali ilovalarni yaratish uchun to'liq huquqli ramka kerak bo'ladimi, uni JavaScript ekotizimida topishingiz mumkin. Ochiq manbali kutubxonalar va ramkalarining ushbu keng to'plami hamkorlikni rivojlantiradi, rivojlanishni tezlashtiradi va ishlab chiquvchilarga g'ildirakni qayta ixtiro qilishdan ko'ra muayyan muammolarni hal qilishga e'tibor berishga imkon beradi.

Veb rivojlanishda davom etar ekan, JavaScript ham u bilan birga rivojlanadi. ECMAScript deb nomlanuvchi til spetsifikatsiyasi yangi xususiyatlar va sintaksisni yaxshilash uchun muntazam yangilanishlardan o'tadi. O'q funktsiyalari, shablon harflari va tuzilmani buzish tayinlash kabi so'nggi qo'shimchalar JavaScript kodini yanada ixcham va ifodali qildi. Bundan tashqari, zamonaviy JavaScript ramkalari komponentlarga asoslangan arxitektura kontseptsiyasini o'z ichiga oladi, bu esa ishlab chiquvchilarga qayta foydalanish mumkin bo'lgan UI komponentlarini yaratish va kompozitsiya kuchidan foydalanish imkonini beradi.

Biroq, har qanday texnologiyada bo'lgani kabi, JavaScript-da ham qiyinchiliklar mavjud. Uning dinamik tabiati va bo'sh yozilishi ba'zan nozik xato va xatolarga olib kelishi mumkin. Yaxshiyamki, JavaScript-ning statik tarzda yozilgan superto'plami bo'lgan TypeScript-ning o'sishi ixtiyoriy turdagi izohlar va kompilyatsiya vaqti turini tekshirish orqali ushbu muammoni hal qildi. TypeScript JavaScript-ni ishlab chiqishga statik yozishning afzalliklarini olib keladi, kodning barqarorligini oshiradi va ish vaqtidagi xatolarning ayrim turlari ehtimolini kamaytiradi.

Veb-ishlab chiqish sohasida JavaScript zamonaviy interaktiv veb-saytlar va ilovalarning asosi sifatida paydo bo'ldi. Uning ko'p qirraliligi, moslashuvchanligi va keng qo'llanilishi uni mijoz tomonidagi skriptlar uchun dasturlash tiliga aylantirdi. Biroq, JavaScript-ning kuchi ishlab chiquvchilarga mustahkam va kengaytiriladigan ilovalarni yaratish uchun samarali vositalar, naqshlar va tuzilmalar bilan ta'minlaydigan ramkalar bilan birlashtirilganda kuchayadi. Keling, JavaScript va ramkalar o'rtasidagi simbiotik aloqani ko'rib chiqaylik va ularning veb-ishlab chiqish landshaftini shakllantirish uchun qanday qo'l bilan ishlashini o'rganamiz.

Hujjat ob'ekt modeli (DOM) ni boshqarish va foydalanuvchilarning o'zaro ta'siriga javob berish qobiliyatiga ega JavaScript dinamik veb-tajribalarning asosini tashkil qiladi. Bu ishlab chiquvchilarga interaktiv elementlarni yaratish, shaklni tekshirishni amalga oshirish va tezkor tarkibni dinamik ravishda yangilash imkonini beradi. JavaScript-ning sintaksisi va funktsionalligi veb-saytlarga interaktivlik va sezgirlikni qo'shish uchun qurilish bloklarini taqdim etadi.

Biroq, ilovalar murakkablashib borayotgani sababli, kodlar bazasini boshqarish va miqyoslilikni saqlash juda muhim bo'ladi. Bu erda ramkalar o'ynaydi. JavaScript ramkalari qayta foydalanish mumkin bo'lgan komponentlar, arxitektura naqshlari va eng yaxshi amaliyotlarni taqdim etish orqali veb-ishlab chiqishga tizimli yondashuvni taklif qiladi.

React, Angular va Vue.js kabi ramkalar kuchli xususiyatlari va keng ekotizimlari tufayli katta shuhrat qozondi. Ushbu ramkalar ishlab chiquvchilarga osonlik bilan murakkab foydalanuvchi interfeyslarini yaratishga imkon beradi. Ular tarkibiy qismlarga asoslangan arxitektura kabi

tushunchalarni taqdim etadilar, bu kodni qayta ishlatish va modulli ishlab chiqishga yordam beradi. Komponentlar yordamida ishlab chiquvchilar keng ko'lamli ilovalarni boshqarish va saqlashni osonlashtiradigan kapsullangan, qayta foydalanish mumkin bo'lgan qurilish bloklarini yaratishi mumkin.

Facebook tomonidan ishlab chiqilgan React, dasturchilarning foydalanuvchi interfeyslarini yaratish usulida inqilob qildi. Bu deklarativ yondashuvga amal qiladi, bunda ishlab chiquvchilar UI holatiga qarab qanday ko'rinishini tasvirlaydilar va React DOMni samarali yangilash haqida g'amxo'rlik qiladi. React virtual DOM foydalanuvchi interfeysining faqat kerakli qismlarini tanlab yangilash orqali samarali renderlash imkonini beradi, natijada ishlash yaxshilanadi.

Google tomonidan ishlab chiqilgan Angular ramka veb-ilovalarni yaratish uchun keng qamrovli echimni taklif etadi. U to'liq rivojlanish ekotizimini, jumladan mustahkam komponentlarga asoslangan arxitekturani, kuchli ma'lumotlarni ulashni, bog'liqlikni in'ektsiya qilishni va keng ko'lamli yordamchi dasturlar va vositalarni taqdim etadi. Angularning keng imkoniyatlar to'plami uni yirik korporativ ilovalar uchun ajoyib tanlov qiladi.

Vue.js, progressiv JavaScript ramkasi, soddaligi va integratsiya qulayligi tufayli mashhurlikka erishdi. Bu yumshoq o'rganish egri chizig'ini taklif qiladi, bu uni barcha mahorat darajasidagi ishlab chiquvchilar uchun ochiq qiladi. Vue.js moslashuvchan arxitekturani taqdim etadi, bu esa ishlab chiquvchilarga uning xususiyatlarini bosqichma-bosqich qabul qilish va kerak bo'lganda o'z ilovalarini kengaytirish imkonini beradi. U plaginlar va kutubxonalarning jonli ekotizimiga ega bo'lib, ishlab chiquvchilarga Vue.js-ni o'zlarining maxsus talablariga mos ravishda kengaytirishga imkon beradi.

JavaScript ramkasidan foydalanish ishlab chiqish jarayoniga ko'p foyda keltiradi. Ular ishlab chiqish jarayonini soddalashtiradigan va kodni saqlab turishni yaxshilaydigan izchil naqsh va konventsiyalarni taqdim etadi. Ramkalar ko'pincha ishlab chiqarish tizimlari, sinov tizimlari va davlat boshqaruvi yechimlari kabi qo'shimcha vositalar bilan birga keladi, bu esa samaradorlikni yanada oshiradi.

Bundan tashqari, ramkalar kodni tashkil qilish va tashvishlarni ajratishga yordam beradi. Ular UI komponentlarini biznes mantig'idan ajratishni rag'batlantiradi, bu esa ishlab chiquvchilarga toza, modulli kod yozish imkonini beradi. Ushbu ajratish kodning o'qilishi, sinovdan o'tkazilishini yaxshilaydi va jamoa a'zolari o'rtasida hamkorlikni osonlashtiradi.

Ramkalar, shuningdek, vanil JavaScript-dan kelib chiqadigan ba'zi muammolarni hal qiladi, masalan, brauzer mosligi va ish faoliyatini optimallashtirish. Ular brauzerlar o'rtasidagi nomuvofiqliklarni hal qiladi va kaput ostida optimallashtirishni taklif qiladi, natijada ishlash yaxshilanadi va foydalanuvchi tajribasi yaxshilanadi. Frameworks, shuningdek, murakkab holatni boshqarish, shaklni tekshirish, marshrutlash va asinxron operatsiyalarni boshqarish uchun echimlarni taqdim etadi, bu esa ishlab chiquvchilarning umumiy funktsiyalar uchun g'ildirakni qayta ixtiro qilish zaruratini kamaytiradi.

Xulosa.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, JavaScript ramkasidan foydalanish o'zaro kelishuvlar bilan birga keladi. Frameworklar o'rganish egri chizig'ini kiritadi va ishlab chiquvchilar o'zlarining kontseptsiyalari, API'lari va konventsiyalarini tushunish uchun vaqt sarflashlari kerak. Bundan tashqari, ramkalar o'zlarining abstraktsiyalari va qo'shimcha qatlamlari tufayli ilovaga biroz qo'shimcha yuk qo'shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.
- 2.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "The value of open mass competitions in the process of digitalization of extracurricular activities of schoolchildren." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 338-344.
- 3.Jo'rayev, Muzaffarjon. "Professional ta'lim jarayonida fanlararo uzvilik va uzliksizlikni ta'minlash o 'quvchilari kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida." *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar* 1.29 (2022): 43-46.
- 4.Juraev, M. M. "OA Qo 'ysinov Description of the methodological basis for ensuring interdisciplinary continuity of the subject "Computer Science and Information Technology" in vocational education." *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed* 7.10 (2021).
- 5.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" *Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education.*" *JournalNX* 7.10: 223-225.
- 6.Khasanov, A. R. (2022). LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 217-223.
- 7.Khasanov, A. R. (2022). Development of information competence of future informatics teachers as a pedagogical problem. *Open Access Repository*, 9(12), 73-79.
- 8.Xasanov, A. R. (2021, May). USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE. In *E-Conference Globe* (pp. 198-199).
- 9.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 327-331.
- 10.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" *Information and Information Technologies*." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 85-89.
- 11.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Experience Of Cambridge Curricula In Ensuring The Continuity Of Curricula In The Field Of "Computer Science And Information Technology" In The System Of Professional Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 3.11 (2021): 26-32.
- 12.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
- 13.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.

14. Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).
15. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" *Informatics and information technologies* during professional education." *Confrencea* 11.11 (2023): 78-82.
16. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 93-101.
17. Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." *European Scholar Journal (ESJ)*//ISSN (E): 2660-5562.
18. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
19. Ёразбаева, Махбуба Қадамбоевна. "АЁЛ ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДА БАДИЙ НУТҚНИНГ ЎРНИ." *GOLDEN BRAIN* 1.1 (2023): 193-199.
20. Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." *ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ*. 2020.